

OTRO CÓDIGO INFARTO... ¿O NO?

M. Cadenas Astorga ¹, M. Guisasola Cienfuegos ², A. Barrio Alonso ³
¹ MIR 2º año Cardiología 0009-0005-0626-4183 ² FEA Cardiología ³ FEA Radiodiagnóstico

INTRODUCCIÓN:

Presentamos un caso clínico de una paciente con clínica, alteraciones electrocardiográficas y ecocardiográficas de cardiopatía a isquémica que resultó ser finalmente una forma poco frecuente de presentación de miocardiopatía de estrés.

CASO CLÍNICO:

Mujer de 70 años con antecedente de hipertensión arterial, tabaquismo y trastorno ansioso-depresivo. Hospitalizada en Traumatología por infección de prótesis de cadera, que requirió de cirugía y antibioterapia empírica con piperacilina-tazobactam. Tras los resultados microbiológicos intraoperatorios, se ajustó antibioterapia según antibiograma, asociando linezolid y se suspendió sertralina domiciliar para evitar síndrome serotoninérgico. Ante desacuerdo con las modificaciones terapéuticas, la paciente solicitó alta voluntaria, acordándose mantener ingreso hasta el día siguiente para optimizar tratamiento al alta. Al día siguiente, la paciente presentó un episodio de dolor torácico opresivo e irradiado a brazo izquierdo acompañado de cortejo vegetativo de seis horas de duración sin otra sintomatología asociada.

A nuestra valoración, persistía con dolor y el electrocardiograma evidenció elevación ST 1.5 milímetros V1-V2 con QT prolongado. El ecocardiograma urgente mostró acinesia de segmentos medio-distales del septo anterior e inferior, con leve disfunción sistólica global de ventrículo izquierdo. Ante las alteraciones descritas y persistencia de dolor torácico se activó código infarto y se realizó coronariografía emergente que no mostró lesiones coronarias significativas. La ventriculografía confirmó acinesia anterolateral extensa con contractilidad apical conservada (Figura 1).

Con diagnóstico de trabajo de infarto de miocardio sin lesiones coronarias obstructivas (MINOCA) se solicitó resonancia magnética cardíaca para caracterización tisular.

La resonancia magnética objetivó edema miocárdico en los segmentos anterior, septal medio y apical, sin evidencia de realce tardío de gadolinio, hallazgos compatibles con miocardiopatía por estrés (Figura 2).

Buena evolución clínica posterior, sin recurrencia de dolor torácico, complicaciones arrítmicas ni descompensación de insuficiencia cardíaca. La función ventricular izquierda fue mejorando progresivamente, con una fracción de eyección preservada en el ecocardiograma previo al alta. La paciente fue dada de alta con el diagnóstico de **miocardiopatía de estrés con presentación atípica con afectación segmentaria anterior y septal medio y apical y función ventricular recuperada.**

Figura 2. Resonancia magnética cardíaca. Secuencia STIR. Plano eje corto donde se observa hiperintensidad de predominio en segmentos anterior y septo medio y apicales en relación con edema miocárdico, con razón T2 (valor de intensidad del miocardio en esos segmentos/valor intensidad de señal del músculo) superior a 2.

Figura 1. Ventriculografía izquierda en proyección oblicua anterior derecha. Se objetiva diástole cardíaca (Figura 1A) y sístole cardíaca (Figura 1B). Durante la sístole se objetiva acinesia anterolateral extensa (flechas blancas) con contractilidad apical conservada (círculo negro).

CONCLUSIÓN:

La miocardiopatía de estrés (ME) o síndrome de tako-tsubo (STT) es una forma de daño miocárdico caracterizado por una disfunción ventricular transitoria y reversible habitualmente desencadenada por un evento estresante físico o emocional. Representa del 1 al 3% de todos los síndromes coronarios agudos (SCA) y afecta fundamentalmente a mujeres (90%) a partir de los 50 años (80%).

Su mecanismo exacto se desconoce, aunque se sabe que la hiperestimulación simpática es esencial, provocando disfunción microvascular, espasmo coronario y alteraciones en la contractilidad miocárdica.

Su presentación habitual es similar a la del SCA, siendo el dolor torácico el síntoma más habitual, seguido de disnea, síncope e incluso shock cardiogénico (20%).

El electrocardiograma inicial suele ser patológico, las alteraciones más frecuentes son elevación del ST (44%) e inversión de onda T (41%). La prolongación significativa del segmento QT es un hallazgo frecuente que predispone a arritmias ventriculares tipo torsade de pointes (3-8%), por lo que es recomendable la monitorización cardíaca durante las primeras 24-48 horas.

Según el territorio ventricular disfuncionante se describen cuatro variantes, siendo la variante apical (80%) y la medioventricular (15%) las más frecuentes. Existen variantes atípicas, como nuestro caso, infrecuentes y que no se encuadran dentro de estos patrones. Las alteraciones de la contractilidad típicamente se resuelven por completo en 4-8 semanas.

Dado que el debut es indistinguible de un SCA es imprescindible descartar enfermedad coronaria de manera urgente, especialmente ante elevación del segmento ST.

La resonancia magnética es clave en el diagnóstico diferencial del infarto de miocardio agudo sin lesiones obstructivas. Nos permite diferenciar entre STT (edema en segmentos acinéticos sin realce tardío), cardiopatía isquémica (realce tardío subendocárdico o transmural en territorio vascular) y miocarditis aguda (realce tardío epicárdico o parcheado).

El tratamiento es sintomático y de las complicaciones. Se recomiendan los betabloqueantes para disminuir la hiperactivación simpática, prevenir arritmias y mejorar la función ventricular, evitando su uso en shock cardiogénico. Los IECA o ARA-II han demostrado mejorar el pronóstico y función ventricular. El manejo a largo plazo dependerá de la disfunción ventricular residual, en cuyo caso se realiza según las guías de insuficiencia cardíaca.